

≡ MENU

O CRIATIVISMO E AS INVENCIONICES

junho 21, 2017 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 05 – n. 07/2019

Afirmo que não existe Norma jurídica infensa à interpretação. Ainda quando seja limitada à dimensão gramatical, sempre a Norma está apta a merecer interpretação.

Esse processo de intermediação exercido pelo intérprete, contudo, nos tempos atuais, tem mergulhado nas profundezas do absurdo.

Na Academia ensinamos que a interpretação Constitucional não se ajusta mais ao juízo subsintivo, comportamento que antecede o neoconstitucionalismo, que apareceu com a pretensão de resgatar valores e princípios afastados pela pureza metodológica.

Se é fundamental saber que a compreensão da Constituição exija um intérprete que lhe trace contornos, também o é que esse intérprete tenha a sabedoria de

respeitar decisões que foram tomadas pela Assembleia Nacional Constituinte que expressou a vontade de um povo cujo direito foi subtraído por um regime de exceção.

Por que será, então, que alguns desses intérpretes, tão defensores de metodologias hermenêuticas em suas obras acadêmicas são os primeiros a suprimir alguns parâmetros por si mesmos propostos? Será o Poder que lhes distorce a sensibilidade? Será a corrupção intelectual causada pelo excesso de exposição midiática?

Bom, vivemos um momento próprio de subversões de valores que tem merecido dos órgãos de informação o mais desprezível aparato. Desprezível porque na função de informar está insito o dever de esclarecer. Fatos são fatos, versões são opiniões formuladas.

É preciso ser dito. O Supremo Tribunal Federal é o legítimo Guardião da Constituição. Mas não pode ser o oráculo de verdades. O que declara é o válido por que decidido pelo Parlamento ou porque merecedor de interpretação.

Como em qualquer ramos do conhecimento interpretar é apreender, compreender e deduzir. Dizer o “não dito Constitucional” deixa de ser interpretação e passa a ser o Criativismo exacerbado, o alheamento completo dos favores reais de decisão política.

É institucionalmente necessário que o eixo Constitucional seja retomado, de modo a se compreender de uma vez por todas que a Constituição não é o desejo mais íntimo de um órgão ou de um agente. Não se pode admitir que conspiração vire delação. Que confissão gere perdão monocraticamente concedido. É preciso ser Guardião, sobretudo, do bom senso jurídico.

Fora disso teremos invencionices que nem Criativismo são. Não passam de uma violação do poder, da Constituição, do Estado Democrático de Direito.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de

Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR**UM PAÍS DE MONARCAS**

PRÓXIMO POST**ULTRAJE À DEMOCRACIA**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS**Crônicas**

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**